

TEI Publisher reloaded: Digitale Editionen mit System – modular, nachhaltig, community- orientiert

Diebel, Richard

diebel@ub.uni-kiel.de
Universitätsbibliothek Kiel, Deutschland

Berns, Nils

berns@ub.uni-kiel.de
Universitätsbibliothek Kiel, Deutschland

Christ, Andreas

christ@ub.uni-kiel.de
Universitätsbibliothek Kiel, Deutschland

Meier, Wolfgang

info@e-editiones.org
e-Editiones e. V.

Turska, Magdalena

info@e-editiones.org
e-Editiones e. V.

Windauer, Lars

info@e-editiones.org
e-Editiones e. V.

Hintergrund

In den letzten zwei Jahrzehnten ist der Bedarf an digitalen Werkzeugen, die speziell auf die Anforderungen der Geisteswissenschaften zugeschnitten sind, stark gestiegen. Es haben sich digitale Standards wie TEI XML für Texte, iiif für Bilddaten oder Open API herausgebildet und etabliert. Mit dem gestiegenen Bedarf ist auch die Zahl spezialisierter Tools für einzelne Arbeitsschritte – Transkription, Annotation, Visualisierung oder Veröffentlichung – stark gewachsen. Dies hat zu einer unübersichtlichen Landschaft geführt, in der die Überschneidung von Funktionen, die mangelnde Dokumentation, proprietäre Einschränkungen oder hohe Einstiegshürden es vielen Projekten erschweren, geeignete Werkzeuge zu finden und langfristig zu betreiben. Manche Anwendungen sind zu stark auf Einzelfälle zugeschnitten, andere setzen technische Vorkenntnisse

voraus oder veralten schnell – was den nachhaltigen Einsatz zusätzlich erschwert. Es existiert kein Tool, welches alle Arbeitsschritte in einer Lösung vereint. Im Bereich der digitalen Editionen steht das Feld vor einer grundlegenden Spannung zwischen aufwendig maßgeschneiderten „Haute Couture“-Editionen und nachhaltigen, wiederverwendbaren „Prêt-à-Porter“-Lösungen (Pierazzo 2019), die eine breitere Nutzung und längere Lebensdauer ermöglichen. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Erstere bringen Innovationen, letztere konsolidieren und bieten eine geringe Einstiegshürde.

Unter den „Prêt-à-Porter“-Lösungen zählt der TEI Publisher zu den bekanntesten (Pierazzo 2019). Aufbauend auf der XML-Datenbank eXist-db bietet er ein quelloffenes Framework zur Veröffentlichung von TEI-kodierten Dokumenten ohne dass Nutzer:innen dafür Programmcode schreiben oder serverseitige Anwendungen entwickeln müssen.

Ansicht des TEI Publishers in der noch unveröffentlichten Version 10. In der Mitte finden sich Beispieldateien. Rechts ist die Liste der bearbeitbaren ODD-Dateien.

Der TEI Publisher verfolgt dabei einen „out-of-the-box“-Ansatz, der es erlaubt, mit minimaler Konfiguration sofort funktionsfähige Webpräsentationen zu erzeugen. Zugleich ist das System modular aufgebaut und lässt sich flexibel an individuelle Projektbedürfnisse anpassen – sei es durch eigene XQuery-Module, Stylesheets, Navigationslogiken oder benutzerdefinierte Ansichten. Die Kernfunktionen umfassen unter anderem strukturierte Navigation, parallele Text-/Faksimile-Anzeige, Editionstools, Registerdarstellungen, Suchfunktionen sowie Unterstützung für Varianten und Annotationen. Der TEI Publisher nutzt das TEI Processing Model, das es erlaubt, semantisch ausgezeichnete TEI-Strukturen direkt in HTML umzusetzen, ohne Layout-Logik hart codieren zu müssen.

Die Software wird aktiv weiterentwickelt und dokumentiert, unter anderem durch Tutorials, GitHub-Repositorien, Docker-Container und ein wachsendes Ökosystem von Nutzer:innen, die eigene Lösungen auf Basis des Publishers aufbauen. Damit versteht sich der TEI Publisher nicht nur als technisches Werkzeug, sondern als Infrastrukturansatz, der Wiederverwendung und Kooperation im Bereich digitaler Editionen gezielt unterstützt.

Mit dem neuen App-Manager namens „Jinks“ geht der TEI Publisher nun einen Schritt weiter. Das bisherige Modell, bei dem Anwender:innen eine eXistdb-App über einen Generator einmalig erzeugten, soll durch ein flexibleres, wiederverwendbares Profilsystem ersetzt werden. Der bisherige App-Creator erzeugte monolithische Projektinstanzen. Das neue Profilsystem erlaubt eine modulare Komposition einzelner Funktionalitäten. Es gibt drei Arten von Profilen: blueprints, features und themes. Blueprints erzeugen vollständige Anwendungen/Apps mit fest definierten Funktionalitäten vergleichbar mit den bisher erzeugten Apps. Der große Unterschied besteht darin, dass sich nun unterschiedliche Anwendungen definieren lassen wie etwa eine App für eine Monographie oder ein Wörterbuch, welche jeweils andere Funktionalitäten benötigen. Die zweite Profilkategorie ist das Feature. Ein solches Profil beinhaltet immer eine bestimmte Funktion wie beispielsweise die Integration eines Registers, eine synoptische Ansicht oder eine Zeitlinie, die eingeblendet werden kann. Jedes Feature-Profil kann bei der App-Erzeugung separat hinzugefügt oder abgewählt werden. Das dritte Profil ist das Theme. Hierbei handelt es sich um Einstellungen, die das allgemeine Design der Anwendung betreffen, so dass sich beispielsweise ein individuelles projektspezifisches Aussehen definieren lässt.

Ansicht des App-Managers Jinks. In der Mitte ist die Liste an Profilen zu sehen, die einzeln ausgewählt werden können. Ausgewählt ist das Blueprintprofil TEI-Publisher Base mit allen dazu gehörigen Profilen. Rechts im Fenster wird die bearbeitbare Konfigurationsdatei angezeigt.

Mit dem Profilsystem sollen sich digitale Editions Umgebungen auf einfache Weise aus Bausteinen zusammensetzen lassen, die von der Community entwickelt, dokumentiert und frei kombiniert werden können. Damit wird die Vision einer nachhaltigen, kollaborativen Infrastruktur für DH-Anwendungen auf einer praktischen Ebene greifbar.

Im Workshop möchten wir diese neue Architektur nicht nur vorstellen, sondern auch die Rolle modularer Werkzeuge in digitalen Forschungsprozessen reflektieren. Der TEI Publisher dient dabei als konkretes Beispiel für eine „infrastrukturnahe Standardisierung“, bei der technische Funktionalitäten als konfigurierbare Pakete modelliert und über Profile teilbar gemacht werden. Die Idee ist, dass die

Community über die Zeit die Anzahl von Profilen stetig erweitert und zur Nachnutzung verfügbar macht.

Die Universitätsbibliothek Kiel hat diesem Gedanken folgend in Kooperation mit den Entwicklern des TEI Publishers und Jinks drei Profile entwickelt – ein Darstellungsprofil, ein Theme im Corporate Design der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und ein Profil zur Annotation von TEI-Dateien. Der Ausgangspunkt dafür war eben jener Bedarf an einer „Prêt-à-Porter“-Lösung für kleine digitale Editionsprojekte an der Universität, die ohne große technische Unterstützung oder Projektgelder auskommen müssen. Um solche Projekte zu verwirklichen oder auch bereits bestehende Projekte langfristig bereitzustellen, wurde ein Workflow an möglichst einfach zu bedienenden und wartungsarmen Tools entwickelt in dem der TEI Publisher die Schritte der TEI XML Bearbeitung und Publikation übernimmt. Anstatt für jedes der Projekte eine eigene Anwendung zu entwickeln, wurde eine Lösung gesucht, die auf alle Projekte anwendbar ist. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Projekte in der DH-Community verankerte Standards nutzen. Neben iif und TEI fußt das entwickelte Darstellungsprofil auf dem Basisformat des Deutschen Textarchivs (DTABf), einem Subset von TEI (Haaf 2014). Die Beschränkung auf einen Teilbereich von TEI ermöglicht es, ein einheitliches Darstellungsprofil zu entwickeln und dient den Projekten als notwendige Orientierung bei der Erstellung von TEI-Dateien. Die Profile der Universitätsbibliothek Kiel stehen exemplarisch für die Vielfalt von Einsatzzwecken, die durch den modularen Ansatz adressiert werden können.

Ablauf des Workshops

Teil 1 TEI Publisher

Im ersten Teil wird der TEI Publisher kurz vorgestellt und die wichtigsten Funktionen der Version 10 (Release September 2025) erläutert. Neben dem neuen App Manager Jinks und der dreiteiligen Profilstruktur (Blueprint, Feature und Theme) zählt dazu etwa auch die weitgehende Abschaffung der Google Web-Components im Code des TEI Publishers. Der Einführungsteil dient dazu, die Teilnehmenden mit dem TEI Publisher und seinen grundlegenden Funktionen vertraut zu machen und den Rahmen dessen abzustecken, was er für DH-Projekte leisten kann. Außerdem wird ein Einblick in die bisherige und zukünftige Entwicklung gegeben.

Teil 2 Showcase

Im zweiten Teil wird kurz das Projekt „Kleine Editionen“ der Universitätsbibliothek Kiel vorgestellt, in dessen Rahmen drei Profile entwickelt worden sind. Mit dem Projekt soll an der Universität zu Kiel eine Plattform geschaffen werden, die es ermöglichen soll, kleine Editionsprojekte effektiv und ohne viel technischen Vorwissen umzusetzen.

An dieser Stelle wird der Bedarf diskutiert, den Universitäten und institutionelle Anbieter von digitalen Forschungsinfrastrukturen bei der Umsetzung von DH-Projekten haben.

Die Profile der UB Kiel dienen dabei als Beispiel für Möglichkeiten, die sich durch die größere Modularisierung ergeben. Anwender:innen oder Institutionen können den TEI Publisher um Profile erweitern, die die breitere Community nachnutzen kann. Dies verringert den individuellen Entwicklungsaufwand von Editionsprojekten.

Die drei Profile werden vorgestellt: der DTA Viewer - ein auf DTA-konforme TEI Dateien abgestimmtes Darstellungsprofil bei dem man in der Ausgabe zwischen verschiedenen Quellen (Text, Facsimile) wählen kann, das DTA-Annotationsprofil - ein WYSIWYG TEI Editor innerhalb des TEI Publishers für die ergänzende Annotation von TEI Dateien und das CAU Theme - ein auf das Corporate Design der CAU abgestimmtes Designprofil.

Danach wird am Beispiel des DTA-Viewers erläutert, wie ein Profil erstellt kann bzw. erstellt worden ist.

Teil 3 Hands-On

Im dritten und längsten Teil des Workshops legen die Teilnehmenden selbst Hand an. Nach der Einrichtung der Arbeitsumgebung (die Teilnehmenden greifen auf einen zentralen Workshop-Server zu) geht es im ersten Schritt um die Nutzung bereits vorhandener Profile, da für den überwiegenden Teil der Projekte eine Neuentwicklung von Profilen nicht notwendig sein wird, wenn eine grundlegende Basis an Profilen geschaffen ist. Durch die Anpassung von ODD-Dateien (ODD ist ein TEI/XML-konformes Format, welches im TEI Publisher zur Steuerung der Ausgabe von TEI XML in HTML verwendet wird) können unveränderte Profile bereits projektspezifisch individualisiert werden. Die Teilnehmenden lernen, ODDs so zu verändern, dass projektspezifische Ausgaben bereits erreicht werden.

Im zweiten, tiefergehenden Schritt werden eigene Profile erstellt. Dabei wird jede der drei Kategorien (Blueprint, Feature, Theme) abgedeckt. Als erstes und einfachstes wird ein Designprofil erzeugt, welches nach den eigenen Wünschen gestaltet werden kann (z. B. Nach dem jeweiligen Corporate Design der Herkunftsinstitution der Teilnehmenden). Als zweites werden Featureprofile erstellt. Hier können und sollen auch Ideen der Teilnehmenden einfließen, da die Profile am besten funktionieren, wenn die Community aktiv zu ihnen beiträgt. Als letztes wird ein Blueprintprofil erstellt, welches alle im Workshop erarbeiteten Profile zu einer Applikation zusammenfasst.

Ablaufplan

TEI Publisher 45 min

- Einführung
- TEI Publisher 10

- App Manager Jinks
- Hand-on Profile (30 von 45 min)

Showcase: DTA Profile der UB Kiel für kleine Editionen 45 min

- Vorstellung der Kleinen Editionen / Anforderungen
- Erstellung eines Profils am Beispiel des DTA Annotate
- DTA Viewer Profil
- CAU Theme Profil
- Hands-on Profile (30 von 45 min)

Pause 15 min

Hands-on: Profilnutzung und Erstellung 6, 25 h inklusive zwei Pausen á 15 Minuten

- Einrichtung der Arbeitsumgebung
- Nutzung der vorhandenen Views
 - Anpassen der ODDs
- Erstellung neuer Profile
 - Designprofil
 - Featureprofile
 - Blueprintprofil
- Zusammenfassung, Fragen/Diskussion

Angaben zum Format

In dem ganztägigen Workshop (8 Stunden) lernen die Teilnehmenden, die Anpassung von Editions- und Präsentationsumgebungen mit dem App Manager Jinks des TEI Publishers kennen. Sie gewinnen einen Überblick über die bereits verfügbaren Profile und deren Eigenschaften. Sie lernen zudem, wie eigene Profile angelegt und angepasst werden können, um die modulare Infrastruktur für eigene Projekte nachnutzen zu können bzw. anzupassen.

Beitragende

Nils Berns
Leiter IT-Entwicklung, Universitätsbibliothek Kiel
Leibnizstraße 9, 24118 Kiel
berns@ub.uni-kiel.de
ORCID: 0009-0006-7105-6257
Research Software Engineering, Digital Humanities

Andreas Christ
Leitung Digital Humanities & Forschungsdaten, Universitätsbibliothek Kiel
Leibnizstraße 9, 24118 Kiel
christ@ub.uni-kiel.de
Universitätsbibliothek Kiel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3591-2355
Forschungsinfrastrukturen für die Digital Humanities, Forschungsdatenmanagement, Data Literacy, Digital History

Richard Diebel
IT-Entwickler, Universitätsbibliothek Kiel

Leibnizstraße 9, 24118 Kiel
diebel@ub.uni-kiel.de
ORCID: 0000-0001-7525-7175
Digital Humanities, Open Source DH Software, OER

Wolfgang Meier
Vorstand e-editiones e.V.
Notkerstrasse 22, CH-9000 St. Gallen
info@e-editiones.org
ORCID: 0000-0003-0626-7067
Open Source Software für digitale Editionen, Langzeitarchivierung und Hosting-Infrastruktur für digitale Editionen

Magdalena Turska
Vereinsmitglied, e-editiones e.V.
Notkerstrasse 22, CH-9000 St. Gallen
info@e-editiones.org
ORCID: 0000-0002-7060-3531
TEI XML, Open Source Software für digitale Editionen

Lars Windauer
Sekretär, e-editiones e.V.
Notkerstrasse 22, CH-9000 St. Gallen
info@e-editiones.org
ORCID: 0009-0004-0975-7728
Open Source Software für digitale Editionen, Langzeitarchivierung und Hosting-Infrastruktur für digitale Editionen

Angaben zum Zielpublikum

Editionswissenschaftler:innen, Entwickler:innen, DH-Mitarbeiter:innen, Geistes- und Kulturwissenschaftler:innen

Zahl der Teilnehmer*innen

Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 40 begrenzt.

Angaben zum erforderlichen Vorwissen

Basiswissen in XML. Die Teilnehmenden benötigen einen Laptop mit Internetzugang und einem aktuellen Browser.

Technische Ausstattung

Beamer, 1 Whiteboard (oder Flipchart und Post-Its), (Whiteboard-)Stifte, ausreichend Steckerleisten für die Teilnehmenden

Bibliographie

- Haaf, Susanne, Alexander Geyken, Frank Wiegand.** 2014. "The DTA 'Base Format': A TEI Subset for the Compilation of a Large Reference Corpus of Printed Text from Multiple Sources." *Journal of the Text Encoding Initiative* 8 (2014/15). <https://doi.org/10.4000/jtei.1114>.
- Jinks.** 2025. Jinks (Beta) [Software]. <https://github.com/eeditiones/jinks>
- Pierazzo, Elena.** 2019. "What Future for Digital Scholarly Editions? From Haute Couture to Prêt-à-Porter." *International Journal of Digital Humanities* 1 (2): 209–20.
- TEI Publisher.** 2025. TEI Publisher (10.0.0) [Software]. <https://github.com/eeditiones/tei-publisher-app>